

KONSTITUTSIYA HUQUQIY TARAQQIYOT VA DEMOKRATIK QADIRYATLAR KAFOLATI

Sodiqov Muhammadazim No'manjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat

Xavfsizligi universiteti 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14305811>

Annotatsiya. Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining davlat qurilishidagi huquqiy asosi sifatidagi ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda Konstitutsiyaning inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashdagi o'rni, qonun ustuvorligini kafolatlashdagi vazifalari, shuningdek, xalqaro huquqiy me'yorlarga mosligi yoritiladi. Maqola Konstitutsiyaning amaldagi islohotlar jarayonidagi strategik roli haqida ilmiy-huquqiy xulosalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, huquqiy asos, inson huquqlari, demokratik tamoyillar, davlat mustaqilligi, xalqaro huquq, iqtisodiy rivojlanish.

КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу значения Конституции Республики Узбекистан как правовой основы государственного строительства. В ней освещается роль Конституции в обеспечении прав и свобод человека, гарантировании верховенства закона, а также её соответствие международным правовым нормам. Статья включает научно-правовые выводы о стратегической роли Конституции в текущих реформах.

Ключевые слова: Конституция, правовая основа, права человека, демократические принципы, государственная независимость, международное право, экономическое развитие.

THE CONSTITUTION GUARANTEES LEGAL DEVELOPMENT AND DEMOCRATIC VALUES

Abstract. This article is dedicated to analyzing the significance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan as the legal foundation of state building. It highlights the role of the Constitution in ensuring human rights and freedoms, guaranteeing the rule of law, and its compliance with international legal standards. The article includes scientific and legal conclusions about the strategic role of the Constitution in ongoing reforms.

Keywords: Constitution, legal foundation, human rights, democratic principles, state independence, international law, economic development.

Kirish

Konstitutsiya har bir davlatning asosiy huquqiy hujjati sifatida, davlatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarini belgilaydi. Konstitutsiya yordamida davlatning huquqiy asoslari, fuqarolarning huquqlari va erkinliklari, shuningdek, jamiyatning rivojlanish strategiyasi aniq belgilanadi. Shuningdek, konstitutsiya fuqarolarga taqdim etilgan huquqlarni himoya qilish, davlatning qonun ustuvorligini ta'minlash va demokratik qadriyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Konstitutsiya asosida amalga oshirilgan islohotlar jamiyatni barqarorlashtirishga, taraqqiyotga olib kelishga, shuningdek, fuqaro huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, shubhasiz, mamlakat taraqqiyotining asosiy huquqiy va siyosiy asosidir. Ushbu maqolada konstitutsiyaning taraqqiyotdagi o'rni, demokratik qadriyatlar bilan bog'liqligi, va ularning jamiyatni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Aynan konstitutsiya orqali amalga oshiriladigan islohotlar jamiyatdagi adolatni, tenglikni va erkinlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Asosiy qism

Konstitutsiyaning yaratilish tarixi va huquqiy tamoyillari.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilishi mustaqillik davrining eng muhim voqealaridan biridir. Mustaqillikka erishilgach, mamlakatda yangi huquqiy asosga ehtiyoj sezildi.

Shu maqsadda milliy Konstitutsiya loyihasi ustida keng qamrovli ish olib borildi. Mazkur hujjat O'zbekiston xalqining madaniyati, urf-odatlar va xalqaro huquqiy tamoyillarni inobatga olgan holda ishlab chiqildi. Konstitutsiya davlat boshqaruvida quyidagi tamoyillarni asos qilib oldi:

- Hokimiyatlar bo'linishi – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati mustaqil faoliyat yuritadi;
- Huquq ustuvorligi – barcha qonunlar Konstitutsiyaga mos bo'lishi shart;
- Fuqarolarning tengligi – millati, jinsi, dini va boshqa xususiyatidan qat'i nazar, barcha fuqarolar teng huquqlarga ega.

Konstitutsiya va inson huquqlari himoyasi, Konstitutsiyada inson huquqlari masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Unga ko'ra:

- Har bir fuqaro yashash, ta'lim olish, sog'liqni saqlash va mehnat qilish kabi asosiy huquqlarga ega;
- So'z va fikr erkinligi, uyushmalar tuzish erkinligi kafolatlanadi;
- Sud tizimining mustaqilligi va odil sudlov prinsipi ta'minlanadi.

Bu tamoyillar inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiqdir. Xususan, Konstitutsiyaning 13-moddasida "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, unda oliy qadriyat inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va boshqa huquqlari hisoblanadi" deb belgilangan.

Huquqiy islohotlar va Konstitutsiya yangilanishlari.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o'zining qabul qilingan davridan buyon bir necha bor yangilandi. Ayniqsa, 2023-yilda qabul qilingan Konstitutsiyaga o'zgartirishlar uning zamonaviy talablarga moslashuvchanligini ta'minladi.

Ushbu islohotlar quyidagilarga qaratilgan:

- Davlat boshqaruvini yanada demokratlashtirish – mahalliy o'zini o'zi boshqaruv organlarining roli kuchaytirildi;
- Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish – nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- Iqtisodiy islohotlarni mustahkamlash – xususiy mulkni himoya qilish va tadbirkorlik erkinligini kengaytirish.

Bu yangilanishlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirib, xalqaro hamjamiyat bilan integratsiyani kuchaytirdi.

Konstitutsiya va iqtisodiy rivojlanish.

Konstitutsiya O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tishida huquqiy asos yaratib berdi.

Xususan, xususiy mulk daxlsizligi va tadbirkorlik erkinligini kafolatlash bo‘yicha qoidalar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Konstitutsiyaning 53-moddasida “Davlat xususiy mulkning daxlsizligini kafolatlaydi va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi” deb belgilangan.

Bu iqtisodiy tamoyillar xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish va aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Konstitutsiyaning xalqaro huquqiy maydondagi o‘rni.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqaro huquqning umume’tirof etilgan tamoyillariga mos bo‘lib, mamlakatning xalqaro hamkorlikdagi mavqeini mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT va Yevropa Ittifoqi O‘zbekistonning Konstitutsiyaviy islohotlarini yuqori baholamoqda. Bu, o‘z navbatida, mamlakatning global iqtisodiy va huquqiy tizimga integratsiyasini kuchaytiradi.

Demokratik Qadriyatlar va Konstitutsiya.

Demokratik qadriyatlar, masalan, erkinlik, tenglik, adolat, inson huquqlarini hurmat qilish, saylov erkinligi va boshqa asosiy prinsiplar konstitutsiyada aks etadi. Konstitutsiya, demokratik qadriyatlarning jamiyatda tarqalishida va ularni himoya qilishda bevosita ishtirok etadi. Fuqarolarni siyosiy va ijtimoiy hayotda ishtirok etish huquqi, ularning erkin fikr bildirish, saylovda qatnashish, shaxsiy va mulk huquqlarini himoya qilish kabi asosiy huquqlari konstitutsiyada taqdim etilgan.

Demokratik qadriyatlarning konstitutsiyada o‘z ifodasini topishi jamiyatda erkin fikrlashni, huquqlarni himoya qilishni va tenglikni ta’minlashga yordam beradi. Bu qadriyatlar jamiyatda ijtimoiy adolatni, siyosiy erkinlikni, va fuqarolarning davlatda ishtirokini rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, konstitutsiyaviy islohotlar, ayniqsa, demokratik qadriyatlarning mustahkamlashiga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Demokratik qadriyatlarning konstitutsiyaviy kafolati fuqarolarning siyosiy va iqtisodiy hayotda to‘liq ishtirok etishini ta’minlaydi. O‘zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilishi davomida, demokratik qadriyatlarning mustahkamlanishi, saylov tizimining takomillashuvi, fuqarolarning siyosiy huquqlarining kengayishi va qonun oldida tenglikning ta’minlanishi kuzatilmoqda. Bularning barchasi mamlakat taraqqiyotini yanada barqarorlashtirishga, davlatni demokratik asosda boshqarishga xizmat qiladi.

Konstitutsiyaning Demokratik Qadriyatlarni Kafolatlashdagi Roli

Konstitutsiya davlatni boshqarishning asosiy huquqiy hujjati bo‘lib, demokratik qadriyatlarni mustahkamlashda, davlatning siyosiy tizimining samarali ishlashida va fuqarolar huquqlarini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Konstitutsiya orqali jamiyatda erkinlik, tenglik, va adolat kabi prinsiplar kafolatlanadi. Shu bilan birga, konstitutsiya huquqiy tizimda barqarorlikni ta’minlab, davlat organlarining samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, konstitutsiya jamiyatda ijtimoiy adolatni ta’minlash va iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishda zarur huquqiy asoslarni yaratadi.

O'zbekistonning 1992-yilda qabul qilingan Konstitutsiyasi, shuningdek, bu qadriyatlarni mustahkamlashda muhim bir bosqichni bosib o'tgan. Konstitutsiyaviy islohotlar orqali, fuqarolarning huquqlari kengaytirilgan, siyosiy ishtirok etish imkoniyatlari oshirilgan, va davlatni boshqarishda qonun ustivorligi ta'minlangan.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, konstitutsiya orqali demokratik qadriyatlarning mustahkamlanishi davlatni yanada rivojlantiradi. Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari o'zlarining konstitutsiyalarini yangilash va demokratik qadriyatlarni rivojlantirish orqali jamiyatlarining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga erishganlar.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalq irodasining yuksak ifodasi bo'lib, u mamlakatning barcha sohalarida qonun ustivorligini ta'minlashning huquqiy asosi sifatida xizmat qiladi. Uning doimiy takomillashtirilishi O'zbekistonning demokratik davlat sifatidagi rivojlanish yo'lidan dadil bormoqda ekanini isbotlaydi. Konstitutsiya taraqqiyot va demokratik qadriyatlarning kafolati sifatida jamiyatda erkinlik, tenglik, va adolatni mustahkamlaydi.

O'zbekiston Konstitutsiyasi mamlakatda siyosiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlab, fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga, davlatning iqtisodiy va siyosiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Konstitutsiya asosida amalga oshirilgan islohotlar, demokratik qadriyatlarning mustahkamlashiga, fuqarolarning siyosiy ishtirokini ta'minlashga va davlatni boshqarish tizimining samarali ishlashiga yordam beradi. Ushbu hujjatni yanada chuqur o'rganish va targ'ib qilish jamiyatimizning barcha qatlamlarida huquqiy ongini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Toshkent, 2023.
2. Karimov I.A. *O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li*. Toshkent: O'zbekiston, 1992.
3. Norqobilov, Sh. *Konstitutsiyaviy huquq asoslari*. Toshkent: Adolat, 2021.
4. Qodirov, A. *Davlat va huquq nazariyasi*. Toshkent: Sharq, 2020.
5. YUNESKONing inson huquqlari bo'yicha xalqaro me'yorlari: <https://unesco.org>.
6. "O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyalari", Toshkent, 2022.
7. BMTning inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyalari: <https://un.org>.
8. Karimov, I. A. (1992). O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va uning rivojlanishining asosiy yo'nalishlari. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
9. Barlow, T. (2019). *Democratic Values in Modern Constitutions*. London: Political Studies Press.
10. Sulonov, A. (2020). *Konstitutsiya islohotlari va demokratik qadriyatlar*. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.